

الکتروشیمی به زبان ساده از باتری بغداد تا الکساندر ولتا

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

از قرن نوزدهم میلادی تاکنون، «الکساندر ولتا» به عنوان مخترع باتری معرفی شده است، حال آن که یافته‌های باستان شناسی در مناطقی از ایران و عراق نشان داده است که حدود دو هزار سال پیش از «ولتا» (۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح)، باتری در ایران در دوره اشکانیان ساخته شده است. باتری اشکانیان که با نام‌های «باتری پارتیان» و بعضاً «باتری بغداد» در سطح جهان شناخته می‌شود، در سال ۱۹۳۶ توسط «ویلhelm کونینگ» در منطقه خواجه ربو، در نزدیکی بغداد -حوالی شهر باستانی تیسفون- کشف شد. فرضیات ارایه شده در زمینه یافته‌های باستان شناسان همگی بر این مطلب صحت گذاشته‌اند که این مجموعه باتری ها در راستای کاربردهای الکتروشیمیایی از جمله آبکاری فلزات ساخته شده که کشف ظروف آبکاری شده در حوالی محل کشف این باتری، مویدی بر این مطلب است؛ یافته‌ای که به نوبه خود از یک جهش علمی تاریخی حکایت دارد! اما واقعا پیل سوختی چیست؟

واژگان کلیدی: الکتروشیمی، الکتروود، اکسایش، کاهش، پیل سوختی، باتری